

Artigo

Estratégias pedagógicas para inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista na educação infantil: um estudo em Santa Helena – PR

Pedagogical strategies for the inclusion of children with Autism Spectrum Disorder in early childhood education: a study in Santa Helena – PR

Estrategias pedagógicas para la inclusión de niños con Trastorno del Espectro Autista en la educación infantil: un estudio en Santa Helena – PR

Recebimento do original: 13/04/2026

Aceitação para publicação: 05/05/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20158970

Rudimar Rodrigo Schulz

Graduado em Pedagogia, Faculdade UNIGUAÇU (FAESI), São Miguel do Iguaçu, Paraná, Brasil.
rudimar.schulz@outlook.com

Resumo

O presente estudo analisa o processo de inclusão de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação infantil da rede pública municipal de Santa Helena – Paraná. O objetivo foi verificar se as estratégias pedagógicas adotadas por professores, associadas às experiências das famílias e da equipe multidisciplinar, contribuem para a efetivação da inclusão escolar. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, do tipo pesquisa-ação participante. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados a professores de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e familiares de crianças com TEA, sendo analisados de forma descritiva. Os resultados indicam que, embora existam avanços na inclusão, persistem desafios relacionados à formação docente, adaptação de práticas pedagógicas e participação familiar. Conclui-se

que a inclusão efetiva depende da articulação entre escola, família e equipe multidisciplinar, além da constante formação dos profissionais da educação.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Transtorno do Espectro Autista; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.

Abstract

This study analyzes the inclusion process of children diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) in early childhood education within the municipal public school system of Santa Helena, Paraná. The objective was to verify whether pedagogical strategies adopted by teachers, combined with the experiences of families and multidisciplinary teams, contribute to effective school inclusion. The research is qualitative and characterized as participatory action research. Data were collected through questionnaires applied to teachers from Municipal Early Childhood Education Centers and parents of children with ASD, and analyzed descriptively. The results indicate that, although progress has been made, challenges remain regarding teacher training, adaptation of pedagogical practices, and family participation. It is concluded that effective inclusion depends on the articulation between school, family, and multidisciplinary teams.

Keywords: School Inclusion; Autism Spectrum Disorder; Early Childhood Education; Pedagogical Practices.

Resumen

El presente estudio analiza el proceso de inclusión de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación infantil de la red pública municipal de Santa Helena – Paraná. El objetivo fue verificar si las estrategias pedagógicas adoptadas por los docentes, junto con las experiencias de las familias y equipos multidisciplinarios, contribuyen a la inclusión escolar. La investigación es cualitativa y del tipo investigación-acción participante. Los datos fueron recolectados mediante cuestionarios aplicados a docentes y familiares, siendo analizados de forma descriptiva. Los resultados evidencian avances, pero también desafíos relacionados con la formación docente y la participación familiar. Se concluye que la inclusión efectiva depende de la articulación entre escuela, familia y equipo multidisciplinario.

Palabras clave: Inclusión Escolar; Trastorno del Espectro Autista; Educación Infantil; Práticas Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

O aumento de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem gerado crescente preocupação no campo educacional. Dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2023) indicam que uma em cada 36 crianças

apresenta diagnóstico de autismo, o que reforça a necessidade de ampliação de estudos e práticas voltadas à inclusão escolar.

O TEA é caracterizado por alterações na comunicação, na interação social e por padrões comportamentais repetitivos, podendo apresentar diferentes níveis de suporte. Segundo Orrú (2016), o termo autismo tem origem em “autos” (em si mesmo), referindo-se a comportamentos centrados no próprio indivíduo. Atualmente, o transtorno é compreendido como um espectro com manifestações variadas ao longo do desenvolvimento.

No contexto educacional, a inclusão de estudantes com TEA representa um desafio, especialmente na Educação Infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento e socialização da criança. A inclusão escolar exige não apenas o acesso à escola regular, mas também condições adequadas de permanência e aprendizagem (Oliveira *et al.*, 2015).

No Brasil, avanços legais importantes foram consolidados por meio da Lei nº 12.764/2012 e da Lei nº 13.146/2015, que asseguram os direitos das pessoas com deficiência e reforçam o princípio da educação inclusiva. No entanto, ainda persistem desafios relacionados à formação docente, às práticas pedagógicas e à estrutura das instituições de ensino, especialmente no atendimento às especificidades do TEA (Benini; Castanha; Benini, 2016).

Diante desse contexto, este estudo parte do seguinte problema: as estratégias pedagógicas e as experiências de professores, famílias e equipe multidisciplinar contribuem para o processo de inclusão das crianças com TEA no município de Santa Helena – PR?

O objetivo geral consiste em analisar e propor estratégias pedagógicas que contribuam para a melhoria do processo de inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil. Como objetivos específicos, destacam-se a identificação das práticas docentes, a análise da participação familiar e a compreensão da atuação da equipe multidisciplinar no processo inclusivo.

Dessa forma, a relevância deste estudo está na necessidade de compreender os desafios da inclusão escolar e contribuir para a qualificação de práticas pedagógicas mais eficazes, alinhadas às necessidades dos estudantes com TEA.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O presente referencial teórico tem como objetivo fundamentar cientificamente a temática da pesquisa, abordando aspectos essenciais relacionados à educação inclusiva, ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), às práticas de intervenção, ao trabalho da equipe multidisciplinar e ao desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Esses eixos foram organizados de forma articulada, considerando que o processo de inclusão escolar não ocorre de maneira isolada, mas a partir da interação entre políticas públicas, práticas pedagógicas, atuação profissional e contexto familiar.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por alterações na comunicação, na interação social e no comportamento, apresentando diferentes

níveis de suporte que impactam diretamente o processo de aprendizagem (Neves; Andrade; Machado, 2022). Diante dessas especificidades, torna-se fundamental compreender como ocorre o desenvolvimento da criança com TEA e quais estratégias podem favorecer sua inclusão e participação no ambiente escolar.

A escola, nesse contexto, assume papel central na promoção da inclusão, sendo necessária a articulação entre práticas pedagógicas, formação docente e políticas educacionais que garantam o direito à aprendizagem de todos os estudantes. Paralelamente, a família e os serviços de apoio especializado também exercem influência significativa no desenvolvimento da criança, especialmente quando há atuação integrada entre escola, saúde e assistência social (Oliveira, 2017).

Além disso, o processo de inclusão exige a compreensão de que cada criança possui particularidades no seu desenvolvimento, o que demanda intervenções individualizadas e planejamento pedagógico flexível. Nesse sentido, a atuação de equipes multidisciplinares torna-se essencial para assegurar um atendimento mais completo, considerando as diferentes dimensões do desenvolvimento humano.

Dessa forma, este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa, organizados em quatro eixos principais: Educação Inclusiva, Transtorno do Espectro Autista e diagnóstico, intervenções no TEA, atuação da equipe multidisciplinar e, por fim, a Educação Infantil com ênfase no brincar como elemento essencial do desenvolvimento infantil.

2.1 Educação Inclusiva

A educação inclusiva representa um marco fundamental na consolidação do direito à educação como um princípio universal e inalienável, garantindo que todos os estudantes tenham acesso, participação e aprendizagem no ambiente escolar. No contexto brasileiro, esse direito é assegurado pela Constituição Federal de 1988, que estabelece “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Brasil, 1988, n.p), configurando-se como base legal para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à inclusão.

A partir dessa perspectiva, a escola deixa de ser compreendida como um espaço homogêneo e passa a reconhecer a diversidade como elemento constitutivo do processo educativo. Mendes (2006, p. 394) afirma que a escola inclusiva deve ser “[...] eficiente para atender a todos os estudantes, nos seus diferentes níveis de ensino”, o que implica a necessidade de reorganização não apenas pedagógica, mas também estrutural e atitudinal. Dessa forma, a inclusão não se restringe ao ingresso do estudante no espaço escolar, mas envolve condições reais de aprendizagem e participação.

Nesse cenário, a educação inclusiva demanda transformações profundas nas práticas docentes, nos currículos e na organização escolar. Costa e Soares (2020, p. 34) destacam que as políticas educacionais contemporâneas buscam

“tornar a educação acessível a todas as pessoas”, o que exige a superação de barreiras físicas, comunicacionais e principalmente atitudinais, ainda presentes no cotidiano escolar. Assim, a inclusão se configura como um processo contínuo de transformação da cultura escolar.

Mota (2021, p. 69) complementa essa discussão ao afirmar que incluir significa “reorganizar a escola em sua estrutura, rever práticas pedagógicas e eliminar barreiras arquitetônicas e atitudinais”, evidenciando que a inclusão depende de mudanças sistêmicas que envolvem toda a comunidade escolar. Essa reorganização exige também formação docente adequada, planejamento pedagógico flexível e o reconhecimento das especificidades de cada estudante. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) reforça esse compromisso ao assegurar a adaptação de currículos, métodos, recursos e avaliação para atender às necessidades dos estudantes com deficiência, além da formação de professores para o atendimento educacional especializado. Dessa forma, a legislação brasileira estabelece um conjunto de diretrizes que sustentam a prática da educação inclusiva no cotidiano escolar.

Entretanto, apesar dos avanços legais, ainda persistem desafios significativos na efetivação da inclusão, especialmente relacionados à formação inicial e continuada dos professores, à infraestrutura escolar e à resistência a mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais. Esse cenário evidencia que, embora a legislação garanta o direito, sua efetivação depende de condições concretas de trabalho e de investimento institucional contínuo.

Além disso, a inclusão escolar não pode ser compreendida apenas como presença física do estudante com deficiência na escola regular, mas como garantia de aprendizagem significativa, respeito às diferenças e desenvolvimento de potencialidades. Assim, a educação inclusiva exige uma mudança de paradigma educacional, em que o foco deixa de ser a adaptação do estudante ao sistema e passa a ser a transformação do sistema para atender à diversidade (Cruz, 2014).

Portanto, a educação inclusiva deve ser compreendida como um processo dinâmico, que envolve a construção de uma escola capaz de acolher a diversidade humana em todas as suas formas, garantindo não apenas o acesso, mas principalmente a permanência, a participação e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.

2.2 Transtorno do Espectro Autista: Características e Diagnóstico

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que se manifesta precocemente e impacta diferentes áreas do desenvolvimento humano. Gaiato (2018, p. 21) afirma que “o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que algumas funções neurológicas não se desenvolvem como deveriam”.

Além das dificuldades na comunicação e interação social, o TEA pode apresentar diferentes níveis de suporte, variando conforme o grau de comprometimento

das habilidades adaptativas. O DSM-5 (APA, 2014, p. 31-32) destaca que “o transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento”.

Essas características podem se manifestar de forma variada entre os indivíduos, o que justifica o conceito de “espectro”, uma vez que não há um padrão único de apresentação clínica. Em alguns casos, observa-se ausência de linguagem verbal, enquanto em outros há fala funcional com dificuldades pragmáticas e sociais. Essa variabilidade exige atenção individualizada tanto no processo diagnóstico quanto nas intervenções.

O diagnóstico do TEA é essencialmente clínico e baseado na observação comportamental em diferentes contextos. Mota (2021, p. 43) reforça que “o diagnóstico de TEA é clínico e de observação do comportamento”, sendo complementado por informações fornecidas por familiares e profissionais da educação. Isso demonstra a importância da articulação entre diferentes áreas no processo diagnóstico.

Além disso, instrumentos de rastreamento como o M-CHAT e a escala CARS contribuem para a identificação precoce de sinais de risco, especialmente na primeira infância. Contudo, esses instrumentos não substituem a avaliação clínica especializada, sendo apenas auxiliares no processo diagnóstico. O uso dessas ferramentas permite encaminhamentos mais rápidos e aumenta as chances de intervenção precoce.

De acordo com Bossa (2020), o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é de natureza clínica, fundamentado na observação do comportamento da criança em diferentes contextos sociais, além das informações fornecidas por pais e cuidadores. Nesse sentido, a identificação precoce do transtorno é um elemento essencial, pois possibilita o planejamento de intervenções mais adequadas e contribui significativamente para a melhoria do desenvolvimento e da qualidade de vida da criança.

2.3 Intervenções no TEA

A intervenção no Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve um conjunto de estratégias voltadas ao favorecimento do desenvolvimento infantil e à redução das dificuldades associadas ao transtorno. De modo geral, entende-se intervenção como a ação de intervir em determinada situação, funcionando como uma mediação diante de contextos considerados adversos (Frello, 2024). No contexto educacional, as intervenções devem ser planejadas, contínuas e adaptadas às necessidades individuais da criança, respeitando seu ritmo de desenvolvimento. Brites (2020, p. 75) destaca que “o brincar é fundamental também e ajuda a criança a ter consciência sobre o próprio corpo”, evidenciando a importância do lúdico como mediador do aprendizado.

A intervenção precoce é considerada um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de crianças com TEA, pois permite o fortalecimento de habilidades cognitivas, sociais e comunicativas desde os primeiros anos de vida.

Quanto mais cedo iniciadas as intervenções, maiores são as possibilidades de desenvolvimento funcional e adaptação social.

As abordagens interventivas podem ser organizadas em dois grandes grupos: desenvolvimentistas e comportamentais. A abordagem desenvolvimentista considera o desenvolvimento global da criança, tendo como referência o desenvolvimento típico. Lampreia (2007, p. 106) afirma que essa perspectiva permite “compreender as peculiaridades e desvios do desenvolvimento da criança portadora de autismo a partir do desenvolvimento típico”.

Já a abordagem comportamental fundamenta-se na análise funcional do comportamento e no ensino estruturado de habilidades. Mota (2021, p. 45) destaca que essa abordagem utiliza “métodos de condicionamento operante” com foco na aprendizagem de comportamentos funcionais.

Nesse contexto, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) se destaca como uma das intervenções mais utilizadas. Brites e Brites (2019, p. 110) afirmam que a ABA é “o modelo científico de intervenção comportamental considerado mais eficaz para a redução de sintomas autísticos e de comportamentos inadequados”.

Essas intervenções devem ser definidas a partir de avaliação individualizada, considerando o perfil de desenvolvimento de cada criança e suas necessidades específicas, garantindo maior eficácia no processo terapêutico e educacional

2.4 O Trabalho da Equipe Multidisciplinar com TEA

O atendimento à criança com TEA exige a atuação de uma equipe multidisciplinar, uma vez que o transtorno envolve diferentes áreas do desenvolvimento humano. Mota (2021, p. 45) destaca “a importância do diálogo entre diversos campos epistemológicos e a compreensão dos diversos níveis de realidade”.

A atuação integrada permite uma visão mais completa do desenvolvimento da criança, possibilitando diagnósticos mais precisos e intervenções mais eficazes. Nesse processo, cada profissional contribui com uma perspectiva específica, enriquecendo o planejamento terapêutico e pedagógico.

Além da atuação individual, destaca-se a importância da comunicação entre os profissionais, garantindo alinhamento nas estratégias de intervenção. Quando há integração entre as áreas, o atendimento torna-se mais consistente e eficaz, favorecendo o desenvolvimento global da criança e evitando intervenções fragmentadas.

O assistente social atua na garantia de direitos e no acesso a políticas públicas, promovendo inclusão social (Castro; Alcântara, 2019). O fisioterapeuta contribui para o desenvolvimento motor, auxiliando na coordenação e autonomia funcional (Ferreira *et al.*, 2016). O fonoaudiólogo trabalha a linguagem e comunicação, sendo essencial para o desenvolvimento da interação social (Fernandes *et al.*, 2022).

O psicólogo atua no desenvolvimento emocional e comportamental, auxiliando também as famílias no enfrentamento do diagnóstico (Russo, 2019). O neuropediatra é responsável pela avaliação clínica e pelo diagnóstico médico, sendo fundamental na definição do nível de suporte (Toledo, 2018).

O nutricionista contribui para a organização alimentar, considerando seletividades alimentares comuns no TEA (Marcelino, 2018). No contexto educacional, o psicopedagogo e o professor desempenham papel central na adaptação das estratégias pedagógicas e na inclusão escolar (Bossa, 2020; Cunha, 2020).

O terapeuta ocupacional atua no desenvolvimento da autonomia e funcionalidade nas atividades diárias, promovendo maior independência da criança (Serra, 2023). Assim, a atuação conjunta possibilita um atendimento mais completo, humanizado e eficaz, ampliando as possibilidades de desenvolvimento global da criança com TEA.

2.5 Educação Infantil e o Brincar

A Educação Infantil representa a primeira etapa da educação básica e possui papel fundamental no desenvolvimento integral da criança, constituindo-se como um período decisivo para a construção de aprendizagens cognitivas, sociais, emocionais e motoras. Segundo Brites (2020, p. 75), “a educação infantil, como conhecemos hoje, é muito recente”, sendo resultado de avanços legais, sociais e educacionais que reconhecem a criança como sujeito de direitos e protagonista do seu próprio desenvolvimento. Essa compreensão representa uma mudança significativa na forma de pensar a infância e a função da escola nesse processo.

A consolidação da Educação Infantil como direito está diretamente relacionada às conquistas previstas na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996), que asseguram o acesso à educação desde os primeiros anos de vida. Esses marcos legais reforçam a responsabilidade do Estado e das instituições escolares na oferta de uma educação que respeite as especificidades da infância e garanta experiências significativas de aprendizagem, considerando o desenvolvimento integral da criança.

Nesse contexto, a Educação Infantil não pode ser compreendida apenas como etapa preparatória para o Ensino Fundamental, mas como espaço de vivências, interações e construção de conhecimentos. Kishimoto (2017) destaca que a infância é marcada pela imaginação, pela ludicidade e pela forma singular como a criança compreende o mundo, sendo essas características fundamentais para o processo educativo. Assim, a escola deve valorizar essas especificidades, reconhecendo a criança como sujeito ativo na construção do conhecimento.

Dentro desse cenário, o brincar assume papel central no processo educativo, sendo considerado uma das principais formas de aprendizagem na infância. Kishimoto (2017, p. 08) afirma que “no brincar, a criança sempre se

comporta além do comportamento habitual de sua idade”, evidenciando que, por meio da brincadeira, a criança amplia suas capacidades cognitivas, simbólicas e sociais. O brincar permite a experimentação de papéis sociais, a resolução de conflitos e a construção de significados sobre o mundo ao seu redor.

Rau (2011) reforça essa perspectiva ao destacar que o brincar favorece a socialização, a criatividade e a construção do conhecimento, sendo um recurso pedagógico essencial na Educação Infantil. Além disso, a autora ressalta que o lúdico contribui para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e das habilidades socioemocionais, possibilitando que a criança aprenda de forma mais significativa e prazerosa. Nesse sentido, o brincar não deve ser visto como atividade secundária, mas como eixo estruturante do processo pedagógico.

Vygotsky (2007), ao tratar do desenvolvimento infantil, reforça que o brincar contribui diretamente para a formação das funções psicológicas superiores, ampliando a linguagem, o pensamento e a interação social da criança. Para o autor, é por meio das interações sociais e das atividades simbólicas que a criança constrói aprendizagens mais complexas, sendo o brincar uma mediação essencial entre o sujeito e o mundo. Dessa forma, o jogo simbólico permite que a criança ultrapasse o nível do desenvolvimento real e avance para níveis superiores de aprendizagem.

Além disso, o brincar também contribui para o desenvolvimento emocional da criança, pois possibilita a expressão de sentimentos, medos e desejos em um ambiente seguro e mediado pelo educador. Essa dimensão afetiva do brincar é fundamental para o desenvolvimento da autoestima, da autonomia e da capacidade de interação social, especialmente em contextos escolares inclusivos.

Dessa forma, a Educação Infantil deve integrar cuidado, educação e ludicidade, promovendo experiências significativas que favoreçam o desenvolvimento integral da criança. Isso implica a organização de práticas pedagógicas intencionais, que valorizem o brincar como elemento central do currículo e como ferramenta de aprendizagem. Assim, a escola torna-se um espaço privilegiado para o desenvolvimento das potencialidades infantis, respeitando o tempo, as necessidades e as formas próprias de aprender de cada criança.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com delineamento de pesquisa-ação, aplicada ao campo educacional e social. A abordagem qualitativa busca compreender significados e interpretações dos sujeitos, sem reduzir a realidade a números, pois, segundo Minayo, Deslandes e Gomes (1994, p. 21), “se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. Assim, a pesquisa privilegia as experiências e percepções dos participantes no contexto da inclusão de crianças com TEA.

A escolha pela pesquisa-ação se justifica pela articulação entre investigação e intervenção, permitindo a participação ativa dos sujeitos envolvidos na resolução de problemas reais. Conforme Thiollent (2011, p. 14), trata-se de um processo em que “pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo na resolução de um problema coletivo”. Nesse sentido, Tripp (2005) reforça que a pesquisa-ação utiliza procedimentos científicos para aprimorar práticas em contextos reais, especialmente no campo educacional, favorecendo transformações a partir da prática investigada.

No que se refere à coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e questionários com questões abertas e fechadas, permitindo maior flexibilidade nas respostas e aprofundamento das informações. Segundo May (2004, p. 124), questões abertas permitem que os participantes respondam “de maneira adequada à sua interpretação”. Também foram considerados registros de observação do cotidiano profissional.

O campo de pesquisa foi o Centro Educacional Especializado de Apoio Pedagógico (CEEAP), no município de Santa Helena – PR, composto por equipe multiprofissional das áreas de psicologia, fonoaudiologia, assistência social e psicopedagogia. A população envolveu profissionais da equipe multidisciplinar, professores da Educação Infantil e famílias de crianças com TEA, buscando compreender o processo de inclusão e intervenção no contexto escolar e clínico, especialmente na identificação e acompanhamento dos primeiros sinais do transtorno.

A análise dos dados ocorreu por meio de organização em categorias, com tratamento qualitativo das respostas abertas e estatística descritiva para questões fechadas, além da triangulação das informações obtidas. Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), na pesquisa qualitativa há uma relação dinâmica entre sujeito e realidade, em que “o vínculo entre objetividade e subjetividade não pode ser traduzido em números”. Complementarmente, a pesquisa bibliográfica sustentou a fundamentação teórica do estudo, sendo essencial para a interpretação dos dados, pois, conforme Fonseca (2016, p. 21), constitui “base teórica para o desenvolvimento de todo trabalho de investigação em ciência”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa são apresentados a partir da análise dos dados coletados junto a professores da Educação Infantil e familiares de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando também a interlocução com autores da área. Como afirma Freire (2005, p. 16), “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”, o que reforça a importância da reflexão crítica sobre a prática educativa.

4.1 O Professor: Mediador do Processo de Aprendizagem dos TEA

Tabela 1– Perfil dos professores e turma de atuação

ENTREVISTADOS	PRODUTO	Nº RESPOSTAS (12)
Turma de atuação na EI	Maternal I	05
	Maternal II	07
Diagnóstico de TEA	Sim	07
	Não	02
	Em avaliação	03

Fonte: Autoria própria (2024)

Os resultados apresentados (Tabela 1), indicam predominância de professores atuando no Maternal I e II, com maior concentração de estudantes com diagnóstico confirmado de TEA (07 casos), além de alunos em processo de avaliação (03 casos).

Os dados da Tabela 1 indicam predominância de professores atuando no Maternal I e II, com maior número de estudantes com diagnóstico confirmado de TEA e outros em processo de avaliação.

Esse cenário evidencia o aumento da presença de estudantes com TEA na Educação Infantil, especialmente nas etapas iniciais do desenvolvimento, o que exige maior preparo docente e formação continuada. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2012) reforça o direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), embora sua efetivação ainda apresente fragilidades no contexto escolar.

Além disso, a identificação precoce do TEA na Educação Infantil é essencial para encaminhamentos adequados e intervenções mais eficazes. Como apontam Carlotto, Danelichem e Billerbeck (2021, p. 3034), “ainda faltam condições apropriadas que garantam a permanência deste aluno na escola, principalmente no que tange à formação dos profissionais”.

Tabela 2 – Comportamento dos estudantes com TEA durante as aulas

TIPOS DE COMPORTAMENTOS DOS TEA	Nº RESPOSTAS (12)
Estereotípias	06
Agitados	10
Agressividade e autoagressividade	04
Retraídos	08
Muito fechado em si mesmo.	05
Sem contato visual nenhum	03
Não tem TEA na turma	02

Fonte: Autoria própria (2024)

Os dados evidenciados (Tabela 2) demonstram que os estudantes com TEA apresentam diferentes manifestações comportamentais, destacando-se agitação, estereotípias, retraimento social, ausência de contato visual e, em alguns casos, agressividade ou autoagressividade.

Essas características impactam diretamente a dinâmica da sala de aula e exigem mediações pedagógicas constantes. Segundo Mota e Brites (2019), tais comportamentos estão relacionados às dificuldades de comunicação e interação social próprias do espectro autista, o que requer estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades individuais dos estudantes.

Observa-se ainda que a interação social tende a ser limitada, ocorrendo principalmente com mediação do professor ou em situações específicas de interesse da criança, o que reforça a importância de práticas pedagógicas intencionais e estruturadas.

Tabela 3 – Sentimentos dos professores em relação ao aluno com TEA

SENTIMENTOS DOS PROFESSORES	Nº RESPOSTAS (12)
Insegurança	10
Despreparado	10
Medo e ansiedade	07
Incapacidade	05
Falta de Formação	08
Não tem TEA na turma	02

Fonte: A autoria própria (2024)

As evidências (Tabela 3) demonstram predominância de sentimento como, insegurança, medo, ansiedade e percepção de despreparo por parte dos professores ao atuar com estudantes com TEA.

Esse resultado revela fragilidades na formação inicial e continuada para a educação inclusiva. Conforme Repolho, Pereira e Palheta (2018, p. 36), há uma tensão entre “o saber teórico e o saber prático diante da inclusão de alunos com necessidades especiais”, o que contribui para o sentimento de insegurança docente.

Apesar disso, alguns professores relatam esforços para buscar estratégias de adaptação pedagógica, evidenciando um processo de ressignificação da prática educativa. Nesse sentido, Gonring (2021, p. 87) afirma que “a inclusão escolar é um processo de ressignificação da prática pedagógica”.

Tabela 4 – Envolvimento e participação da família na vida escolar da criança com TEA

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA	Nº RESPOSTAS (12)
Participativa	10
Atenciosos	09
Preocupados com desenvolvimento do (a) filho (a)	08
Despreparados	04
Ansiedade e medos	03
Não tem TEA na turma	02

Fonte: A autoria própria (2024)

Os dados (Tabela 4) indicam que a maioria das famílias é considerada participativa, atenciosa e preocupada com o desenvolvimento da criança. No

entanto, também são identificadas situações de insegurança, ansiedade e despreparo diante do diagnóstico e das demandas do TEA.

Esse contexto reforça que a inclusão escolar não depende apenas da escola, mas também da articulação com a família. Além disso, muitos professores relatam dificuldades de acesso das famílias aos serviços especializados, devido à alta demanda da rede pública.

De acordo com Costa e Soares (2020, p. 19), “uma escola torna-se inclusiva quando quebra os paradigmas socialmente construídos”, o que envolve a valorização da família como parte essencial do processo educativo. De forma geral, os resultados evidenciam que o processo de inclusão de estudantes com TEA na Educação Infantil ainda se configura como um desafio significativo para os professores, especialmente no que se refere à formação docente e ao manejo das especificidades comportamentais e comunicativas desses estudantes.

Observa-se que, embora haja avanços nas políticas públicas de inclusão, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), ainda persistem lacunas entre o que está previsto na legislação e o que se efetiva no cotidiano escolar, especialmente quanto ao suporte pedagógico e à formação continuada dos profissionais.

Além disso, os sentimentos de insegurança e despreparo relatados pelos professores revelam a necessidade de maior investimento em formação específica, uma vez que a prática inclusiva exige não apenas conhecimento teórico, mas também estratégias pedagógicas adaptadas às diferentes manifestações do TEA.

Por outro lado, os dados também indicam que há um movimento de ressignificação da prática docente, com professores buscando estratégias de adaptação e mediação pedagógica, o que reforça a centralidade da escola no processo de inclusão (Barbosa *et al.*, 2013).

Nesse sentido, a interação entre professor, estudante e família se mostra fundamental para o desenvolvimento das crianças com TEA, evidenciando que a inclusão escolar é um processo coletivo, que depende da articulação entre diferentes atores sociais.

4.2 Participação da Família na Vida Escolar do Filho com TEA

A pesquisa foi realizada com familiares de estudantes com TEA, por meio de entrevistas semiestruturadas. Participaram do estudo 15 responsáveis por crianças matriculadas em escolas e CMEIs da zona urbana do município de Santa Helena, os quais contribuíram de forma significativa para a coleta de dados. Os participantes eram familiares de estudantes com TEA, possibilitando a compreensão de diferentes percepções sobre o processo de inclusão escolar no contexto investigado.

Tabela 5 – Idade dos filhos com TEA

ENTREVISTADOS	PRODUTO	Nº RESPOSTAS (12)
Idade dos filhos com TEA	03 anos	02
	04 anos	03
	05 anos	03
	06 anos	02
	07 anos	02
	08 anos	01
	09 anos	02

Fonte: Autoria própria (2024)

Os resultados (Tabela 5) apresentam que as crianças com TEA participantes da pesquisa possuem idades entre 3 anos e 10 meses até 9 anos, concentrando-se majoritariamente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Observa-se predominância nas faixas etárias de 4 e 5 anos.

Esse resultado indica a presença significativa de diagnósticos ou processos de investigação do TEA ainda na primeira infância, período considerado fundamental para intervenções precoces. Conforme apontam estudos na área do desenvolvimento infantil, quanto mais cedo ocorre a identificação e o acompanhamento, maiores são as possibilidades de avanços no desenvolvimento global da criança, especialmente nas áreas de comunicação e socialização, frequentemente afetadas no TEA (Machado, Londero; Pereira, 2018).

Além disso, a presença de irmãos com diferentes níveis de suporte no espectro, como relatado por um dos entrevistados, reforça a variabilidade clínica do transtorno, que pode se manifestar de formas distintas mesmo dentro do mesmo núcleo familiar.

Tabela 6 – Nível de suporte de TEA

ENTREVISTADOS	PRODUTO	Nº RESPOSTAS (12)
Nível de suporte de TEA	Nível 1 (leve)	07
	Nível 2 (moderado)	04
	Nível 3 (severo)	02
	Em avaliação	02

Fonte: Autoria própria (2024)

Os resultados da Tabela 6 demonstram a distribuição dos níveis de suporte das crianças, com predominância do nível 1 (leve), seguido dos níveis 2 (moderado) e 3 (severo), além de casos em avaliação diagnóstica.

Essa variabilidade confirma a concepção do TEA como um espectro, conforme descrito por Wing (1996), abrangendo diferentes formas de manifestação e intensidades. Segundo Serra (2023), o autismo envolve uma tríade de comprometimentos sociais relacionados à comunicação, interação social e imaginação, variando em grau e intensidade ao longo do desenvolvimento.

Dessa forma, os dados reforçam a heterogeneidade do transtorno e a necessidade de acompanhamento individualizado, considerando as especificidades de cada criança e seu nível de suporte, o que impacta diretamente nas demandas educacionais e terapêuticas.

Tabela 7 – Relacionamento entre os familiares

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA	Nº RESPOSTAS (15)
Difícil aceitação no início	12
Atenciosos e carinhos com o filho autista	11
Participativo na vida da criança	10
Acolhedores e atenciosos	10
Relação conflitante	07
Desligamento familiar	03

Fonte: Autoria própria (2024)

Os dados que se apresentam (Tabela 7) indicam que, no contexto familiar, houve predominância de relatos sobre dificuldades iniciais de aceitação (12 respostas), seguidos de percepções de familiares atenciosos, acolhedores e participativos na vida da criança. Entretanto, também foram identificadas situações de conflito e afastamento familiar.

Esses resultados evidenciam que o diagnóstico de TEA provoca reorganizações significativas no sistema familiar. De acordo com Machado, Londer e Pereira (2018), a família é um sistema em constante transformação, atravessado por crises que se intensificam quando ocorre o nascimento de uma criança com necessidades específicas, como o TEA, podendo gerar estresse e ansiedade elevados.

Nesse sentido, os relatos dos entrevistados corroboram estudos de Anjos e Morais (2021), que apontam mudanças profundas na dinâmica social, emocional e financeira das famílias após o diagnóstico. Observa-se também o que Franco (2016) denomina como impacto emocional inicial, frequentemente marcado por sentimentos de “luto” e insegurança diante da nova realidade.

Apesar das dificuldades iniciais, nota-se que parte das famílias consegue ressignificar a experiência, fortalecendo vínculos e buscando maior compreensão sobre o transtorno, o que contribui para uma convivência mais adaptada e acolhedora.

De modo geral, os relatos indicam que as crianças são percebidas por suas famílias como carinhosas e afetuosas, embora apresentem dificuldades relacionadas à rigidez de rotina e às mudanças inesperadas, o que pode desencadear crises comportamentais.

No que se refere às terapias, observa-se que parte das crianças ainda aguarda atendimento especializado pela rede pública, enquanto outras já realizam intervenções com fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Esse dado evidencia a importância da intervenção precoce e do acesso contínuo aos

serviços de saúde e educação, fundamentais para o desenvolvimento da criança com TEA.

Conforme Mahoney e Perales (2013), os pais desempenham papel central no desenvolvimento infantil, sendo a responsabilidade familiar um fator decisivo para o progresso da criança. Assim, o envolvimento ativo da família, aliado às intervenções profissionais, constitui elemento essencial para o avanço no desenvolvimento global.

4.3 Integração entre Escola, Família e Equipe Multidisciplinar

A análise conjunta dos dados evidencia que a inclusão de crianças com TEA não depende exclusivamente do professor, mas da articulação entre escola, família e equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, Stravogiannis (2021, p. 169) afirma que "o trabalho conjunto de profissionais de diferentes áreas é essencial para o desenvolvimento da criança com TEA". Essa integração permite a construção de estratégias mais eficazes e adaptadas às necessidades do estudante.

Entretanto, os dados indicam que essa articulação ainda ocorre de forma limitada em alguns contextos, o que compromete a efetividade da inclusão.

Assim, torna-se evidente a necessidade de fortalecer o trabalho colaborativo entre os diferentes atores envolvidos no processo educativo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo evidenciam que o processo de inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Infantil ainda apresenta desafios significativos no contexto investigado, especialmente relacionados à formação docente, às práticas pedagógicas e ao suporte institucional. Observa-se que, embora haja avanços nas políticas públicas de educação inclusiva, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, ainda existem dificuldades na efetivação dessas diretrizes no cotidiano escolar, principalmente no que se refere ao Atendimento Educacional Especializado e à atuação da equipe multiprofissional.

Os dados também indicam que tanto professores quanto familiares enfrentam impactos emocionais e estruturais diante do diagnóstico de TEA, destacando-se sentimento de insegurança, dificuldades de adaptação e necessidade de maior apoio institucional. Nesse contexto, a atuação de equipes multidisciplinares, como as vinculadas ao CEEAP, mostra-se fundamental para o acompanhamento e desenvolvimento das crianças, contribuindo para o suporte às escolas e às famílias.

Identificou-se ainda que os principais entraves para a inclusão estão relacionados à formação docente insuficiente, à escassez de recursos pedagógicos, às dificuldades de articulação entre escola e família e, em alguns

casos, a barreiras sociais como preconceito e falta de compreensão sobre o transtorno.

Por outro lado, também se evidencia a importância de práticas pedagógicas mais sensíveis e adaptadas às necessidades dos estudantes com TEA, bem como o fortalecimento da formação continuada dos profissionais da educação, como caminho para qualificar o processo de inclusão.

Conclui-se que a inclusão escolar de crianças com TEA não se constitui como responsabilidade isolada do professor, mas como um processo coletivo que envolve escola, família, políticas públicas e equipe multiprofissional. Dessa forma, a articulação entre esses diferentes atores é essencial para a construção de uma educação mais inclusiva e equitativa.

Por fim, destaca-se que este estudo contribui para a reflexão sobre as práticas inclusivas no contexto da Educação Infantil, podendo subsidiar novas pesquisas e fortalecer discussões sobre políticas e estratégias de atendimento às crianças com TEA. Entretanto, reconhece-se que a temática não se esgota aqui, sendo necessário o desenvolvimento de novos estudos que aprofundem essa realidade em diferentes contextos educacionais.

6. AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família pelo apoio emocional e incentivo durante o desenvolvimento desta pesquisa, bem como aos profissionais e participantes que contribuíram para sua realização.

7. REFERÊNCIAS

ANJOS, Brenna Braga dos; MORAIS, Normanda Araújo de. As experiências de famílias com filhos autistas: uma revisão integrativa da literatura. **Ciências Psicológicas**, v. 15, n. 1, e-2347, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2347>

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5.** ed. Porto Alegre: Artmed, p. 31-86, 2014.

BENINI, Wiviane., CASTANHA, André Paulo. A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na escola comum: desafios e possibilidades. **Cadernos PDE**, Paraná, 1. 2016. https://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unioeste_wivianebenini.pdf

Bossa, N. **A psicopedagogia no Brasil**. Wak, 2020.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Brasília, DF: MEC, 2008. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, DF: Conselho Nacional de Educação, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Referencial curricular nacional para a educação infantil.* Brasília, DF: MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.* Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRITES, Luciana. **Brincar é fundamental: como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância.** Editora Gente, 2020.

BARBOSA, Amanda Magalhães *et al.* O papel do professor frente à inclusão de crianças com autismo. In: **CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 11.,** 2013, Curitiba. *Anais...* Curitiba: PUCPR, 2013. p. 19776-19791. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/7940_5537.pdf

CARLOTTO, Silvani; DE ASSIS DANELICHEM, Marcia Regina; BILLERBECK, Grasielle Camapum. A inclusão do aluno autista na escola comum: desafios e possibilidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 3031-3040, 2021.

- CASTRO, Maria Eduarda Pereira; ALCÂNTARA, Adriana de Oliveira. *A importância do serviço social na inclusão do autismo na sociedade*. In: **CONEXÃO UNIFAMETRO 2019: diversidades tecnológicas e seus impactos sustentáveis**, XV Semana Acadêmica, 2019.
- COSTA, Maria Antonia Ramos.; SOARES, Gislene Leite, *Autismo: a difícil inclusão escolar*. Curitiba - PR: CRV, 2022.
- CRUZ, Talita. *Autismo e Inclusão: experiências no ensino regular*. **Jundiá: Paco Editorial**, 2014.
- CUNHA, Eugênio. **Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família**. Digitaliza Conteudo, 2020.
- Dia, A. (10 de março de 2020). Einstein era autista? Conheça a história de famosos que têm o transtorno.
- FRELLO, Jacqueline Aparecida dos Santos. *As práticas psicopedagógicas como estratégias de intervenção para alunos com Transtorno do Espectro Autista-TEA*. 2024.
- FERNANDES, Fernanda Dreux Miranda *et al.* O papel do fonoaudiólogo e o foco da intervenção no TEA. In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2022. p. e20210264. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20212021264>
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**-São Paulo. Vozes, 2005.
- GAIATO, Mayra. **SOS autismo: guia completo para entender o Transtorno do Espectro Autista**. Nversos, 2018.
- Gil, A. C. (2008) *Métodos e técnicas em pesquisa social*. São Paulo: Atlas.
- GONRING, Vilmaria Mendes. **A criança com transtorno do espectro autista na educação infantil**. Curitiba: CRV, 2021.
- KISHIMOTO, Tizuko M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. Cortez editora, 2017.
- MACHADO, Mônica Sperb; LONDERO, Angélica Dotto; PEREIRA, Caroline Rubin Rossato. Tornar-se família de uma criança com Transtorno do Espectro Autista. **Contextos Clínicos**, v. 11, n. 3, p. 335-350, 2018. Disponível em:
- MAHONEY, Gerald; PERALES, Frida. The role of parents of children with Down syndrome and other disabilities in early intervention. In: RONDAL, Jean-Adolphe; PERERA, Juan; SPIKER, Donna (ed.). **Neurocognitive Rehabilitation of Down Syndrome: Early Years**. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 205-223. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511919299.017>

MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. trad. **Carlos Alberto Silveira Netto Soares**, v. 3, 2004.

MARCELINO, Claudia. **Autismo, esperança pela nutrição: Receitas alimentares compatíveis com autistas, celíacos, alérgicos intolerantes e adeptos de uma dieta sem glúten e laticínios**. M. Books, 2018.

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. **Revista brasileira de educação**, v. 11, n. 33, p. 387-405, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Editora Vozes Limitada, 1994.

MOTA, Carol. **Autismo na educação infantil: um olhar para interação social e inclusão escolar**. Editora Appris, 2021.

NEVES, G. L., ANDRADE, P. F., & MACHADO, D. R. Como a geometria pode contribuir no aprendizado de autistas, no ambiente escolar? **Anais...** Da Mostra de Iniciação Científica do CESUCA-ISSN 2317-5915, (16), 448-458, 2022.

MOTA, Luciana; BRITES, Clay. **Mentes únicas**. São Paulo: Editora Gente, 2019.

OLIVEIRA, Fernanda Luiza Ferreira. A criança autista na educação infantil. **Eventos Pedagógicos**, v. 8, n. 2, p. 779-796, 2017.
<https://doi.org/10.30681/rep.v8i2.10007>

OLIVEIRA, IM de *et al.* A educação de alunos com autismo e as práticas pedagógicas na perspectiva da educação inclusiva. **Autismo e inclusão escolar: percursos, desafios, possibilidades**. 1ed. Curitiba, PR: CRV, 2015.

ORRÚ, S. E. **Aprendizes com autismo: aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes**. Editora Vozes Limitada, 2016.

GALVÃO FILHO, Teófilo Alves (Org.). **O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares**. Salvador/BA: Editora da Universidade Federal da Bahia, p. 217-240.

RAU, Maria Cristina Dorneles. A ludicidade na educação: uma atitude pedagógica. ver. e ampl. **Curitiba: Ibepx**, 2011.

REPOLHO, Silas Moura; PEREIRA, Crislaidy Oliveira; PALHETA, Raquel Muniz dos Santos. A formação do professor frente à Educação Inclusiva de pessoas com deficiência. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, Florianópolis, v. 14, n. 4, p. 034-056, 2018. Disponível em:
<https://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/11641>.

SERRA, Tatiana. **Autismo: Um olhar a 360o-Vol II**. Literare Books, 2023.

SILVA, Edna Lucia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. **UFSC, Florianópolis, 4a. edição**, v. 123, n. 4, p. 138, 2005.

STRAVOGIANNIS, Ariela Lorena, **Autismo: um olhar por inteiro**. Belo Horizonte: Letrare Books International, 2021.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. Cortez editora, 2011.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. **Educação e pesquisa**, v. 31, p. 443-466, 2005.

TOLEDO, Tiago. **O papel da neuropsiquiatria no diagnóstico do TEA**. Revista Esporte e Inclusão, publicado em 21 de 06 de 2018. Disponível em: <https://www.esporteeinclusao.com.br/tea/neuropsiquiatria-no-diagnostico-do-tea>

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. O instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança. In: _____. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. cap. 1, p. 3-20.

WING, Lorna. **The autistic spectrum: a guide for parents and professionals**. London: Constable, 1996.